
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 532.5

DOI 10.5281/zenodo.12167652

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОГО ПРОФИЛЯ В КАНАЛЕ

RESEARCH OF ELASTIC PROFILE VIBRATIONS IN A CHANNEL

ИЗОТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ,*Кубанский государственный университет.***ИВАНИСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат физико-математических наук, доцент,**Кубанский государственный университет.***IZOTOV ARTEM SERGEEVICH,***Kuban State University.***IVANISOVA OLGA VLADIMIROVNA,***Candidate of Physico-mathematical Sciences, Associate Professor,**Kuban State University.*

В статье анализируются колебания упругого профиля в канале. Края профиля оперты и могут свободно поворачиваться. Отмечается, что упругие перемещения профиля влияют на гидродинамические силы, изменение которых влечет за собой деформацию упругого профиля. Задача определения перепада давления решается совместно с задачей определения упругих перемещений. С применением преобразования Фурье изначальная задача сводится к решению интегрального уравнения. Ядро уравнения вычисляется с применением теории вычетов. Для численного решения проблемы используется метод дискретных вихрей. В результате численного эксперимента получена графическая зависимость коэффициентов нормальной силы и продольного момента от приведенной частоты.

The article analyzes the fluctuations of the elastic profile in the channel. The edges of the profile are supported and can be freely rotated. It is noted that the elastic displacements of the profile affect the hydrodynamic forces, the change of which entails deformation of the elastic profile. The problem of determining the pressure drop is solved together with the problem of determining elastic displacements. Using the Fourier transform, the initial problem is reduced to solving an integral equation. The core of the equation is calculated using the theory of deductions. The discrete vortex method is used to solve the problem numerically. As a result of the numerical experiment, a graphical dependence of the coefficients of the normal force and the longitudinal moment on the reduced frequency was obtained.

Ключевые слова: колебания упругого профиля, канал, весома жидкость, шарнирное закрепление, преобразование Фурье, коэффициент нормальной силы, коэффициент момента.

Key words: elastic profile vibrations, channel, heavy fluid, hinge fastening, Fourier transform, normal force coefficient, torque coefficient.

Рассматривается задача о колебаниях закрепленной шарнирно упругой пластины, погруженной в канал постоянной конечной глубины. Жидкость в канале идеальная, несжимаемая и весома. Дно канала непроницаемо. Пластина колеблется, и от ее колебаний вся жидкость приходит в движение. При отдалении от пластины колебания жидкости затухают на бесконечности.

При выборе системы координат для плоской задачи ось Ox направим горизонтально вдоль средней линии пластины, а ось Oy проведем через середину пластины и направим вверх против силы тяжести g . Пластине на оси Ox соответствует отрезок $[-a, a]$, где a – полуширина пластины.

Будем рассматривать пластину, совершающую гармонические колебания с частотой ω . Вертикальная скорость точек пластины в этом случае будет задаваться в виде $V_y(x, y, t) = V_y(x)e^{-i\omega t}$.

Уравнение формы тонкой упругой пластины запишем в следующем виде $y = f_0(x, t) + f(x, t)$, где $f_0(x, t)$ – первоначальная форма пластины; $f(x, t)$ —упругие смещения относительно $f_0(x, t)$.

При условии совпадения периода деформации пластины с периодом ее колебаний, распределения упругих перемещений представим в виде $f(x, t) = \tilde{f}(x)e^{-i\omega t}$.

Уравнение свободной поверхности описывается как $y = h + \eta(x, t)$, где отклонение свободной поверхности от уровня $y = h$ $\eta(x, t) = \eta(x)e^{-i\omega t}$.

Таким образом, все операции, выполняемые над гармоническими величинами, сводятся к операциям над комплексными амплитудами [5].

Рассматривается безвихревое течение жидкости, тогда возмущённое течение обладает потенциалом скорости $\varphi(x, y, t) = \tilde{\varphi}(x, y)e^{-i\omega t}$, который удовлетворяет уравнению Лапласа и граничным условиям [4]:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, \tag{1}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} \Big|_{y=0} = V_y(x) = -i\omega(f_0(x) + f(x)), \tag{2}$$

$$-i\omega\varphi + \delta\varphi + g\eta = 0, \tag{3}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} \Big|_{y=h} = -i\omega\eta, \tag{4}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} \Big|_{y=-H} = 0, \tag{5}$$

где H – расстояние между пластиной и дном канала, $\mu > 0$ – коэффициент малых диссипативных сил (в конечном решении $\delta \rightarrow 0$).

Потенциал скорости на бесконечности должен удовлетворять условиям излучения, которые имеют вид:

$$\varphi(x, y) = B_{\pm} e^{\pm i\sigma x}, \sigma > 0, x \rightarrow \pm\infty.$$

Вблизи кромок пластины потенциал должен быть ограничен по абсолютной величине, хотя производные по переменной x могут иметь особенности интегрируемого порядка:

$$|\varphi| < C = \text{const} \text{ при } x \rightarrow \pm a, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x} \sim (x \pm a)^{-l}, l < 1 \text{ при } x \rightarrow \mp a.$$

Для определения прогибов пластины под действием гидродинамических сил используем линейное дифференциальное уравнение изгиба пластины при наличии заданных постоянных усилий в срединной плоскости [6].

$$-\rho_0 h_0 \omega^2 f + D \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} = P(x) - \rho g f, \tag{6}$$

где D – изгибная жесткость пластины, h_0 – толщина пластины, ρ_0 – плотность материала пластины, ρ – плотность несущей жидкости, $P(x)$ – гидродинамическое давление.

Шарнирное закрепление концов упругой пластины задаёт соответствующие граничные условия для уравнения изгиба [5]

$$\begin{cases} f(-1) = f(1) = 0, \\ f''(-1) = f''(1) = 0. \end{cases} \tag{7}$$

Обозначим φ_+ – потенциал, соответствующий $y > 0$, φ_- – потенциал, соответствующий $y < 0$.

Введем в рассмотрение функцию интенсивности вихрей:

$$\gamma(x) = \frac{\partial \varphi_+}{\partial x} - \frac{\partial \varphi_-}{\partial x}, |x| \leq a.$$

Вихревой слой создает скачок касательных скоростей в точках пластины и разность потенциалов, разность потенциалов – перепад давления.

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial (P_- - P_+)}{\partial x} = \frac{\partial \gamma(x, t)}{\partial t},$$

где $\gamma(x, t) = \gamma(x)e^{-i\omega t}$.

На краях пластины перепад давления равен нулю, что соответствует условию:

$$\int_{-a}^a \gamma(s) ds = 0. \tag{8}$$

Рассмотрим случай плавающей пластины и устремим h к нулю.

Применим к поставленной задаче преобразование Фурье:

$$F[\varphi_{\pm}(x, y)](\alpha) = \Phi_{\pm}(\alpha, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{\pm}(x, y) e^{i\alpha x} dx, \\ F[f(x)](\alpha) = F(\alpha) = \int_{-a}^a f(x) e^{i\alpha x} dx.$$

Получим системы для Φ_+ и Φ_-

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \Phi_+}{\partial y^2} - \alpha^2 \Phi_+ = 0, \\ (-i\omega + \delta)\Phi_+ - \frac{g}{i\omega} \cdot \frac{\partial \Phi_+}{\partial y} = 0, \quad y = 0, \\ \frac{\partial \Phi_+}{\partial y} = -i\omega(F_0 + F), \quad y = 0. \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \Phi_-}{\partial y^2} - \alpha^2 \Phi_- = 0, \\ \frac{\partial \Phi_-}{\partial y} = 0, \quad y = -H, \\ \frac{\partial \Phi_-}{\partial y} = -i\omega(F_0 + F), \quad y = 0. \end{cases} \quad (10)$$

В результате решения систем (9) и (10) получим следующее выражение:

$$\Gamma(\alpha)K(\alpha) = -i\omega(F_0 + F), \quad (11)$$

где $\Gamma(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^{+a} \gamma(x)dx$,

$$K(\alpha) = \frac{\text{sign} \alpha}{i} \left(\frac{(\nu+i\varepsilon)(e^{2|\alpha|H}-1)}{e^{2|\alpha|H}(|\alpha|-\nu-i\varepsilon)-(|\alpha|+\nu+i\varepsilon)} \right), \quad (12)$$

где $\nu = \frac{\omega^2}{g}$, $\varepsilon = \frac{\omega\delta}{g}$.

Произведем обратное преобразование Фурье для (11), получим:

$$\int_{-a}^a \gamma(s)k(x-s)ds = -i\omega(f_0 + f), \quad |x| \leq a, \quad (13)$$

где $k(x)$ и $\gamma(x)$ – обратное преобразование Фурье для $K(\alpha)$ и $\Gamma(\alpha)$ соответственно, f_0 и f – обратное преобразование Фурье для F_0 и F .

Далее определим функцию упругих перемещений пластины $f(x)$. Пусть $m = \frac{\rho_0 h_0}{\rho a}$ – относительная масса, $\beta = \frac{\rho g a^4}{D}$ – коэффициент упругости.

В безразмерном виде уравнение цилиндрического изгиба (6) упругой пластины будет иметь вид:

$$\frac{d^4 f}{dx^4} - \mu^4 f = -i\beta\nu \int_{-1}^x \gamma(s)ds, \quad (14)$$

где $\mu^4 = (m\nu - 1)\beta$.

Вместе с условиями закрепления концов пластины (7), получаем решение неоднородной краевой задачи (14):

$$f(x) = \frac{i\beta\nu(e^{-\mu x} - e^{2\mu+\mu x})}{2\mu^4(e^{-\mu} - e^{3\mu})} \int_{-1}^1 \gamma(s)(ch(\mu(1-s)) - 1)ds - \frac{i\beta\nu}{4\mu^4} \left(\frac{\cos(\mu x)}{\cos(\mu)} + \frac{\sin(\mu x)}{\sin(\mu)} \right) \int_{-1}^1 \gamma(s)(1 - \cos(\mu(1-s)))ds +$$

$$+ \frac{i\beta v}{2\mu^4} \int_{-1}^x \gamma(s) (2 - \operatorname{ch}(\mu(x-s)) - \cos(\mu(x-s))) ds.$$

Далее рассмотрим ядро интегрального уравнения (13):

$$k(x) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(v+i\varepsilon)(e^{2|\alpha|H}-1)\operatorname{sign}(\alpha)e^{-i\alpha x}}{e^{2|\alpha|H}(|\alpha|-v-i\varepsilon)-(|\alpha|+v+i\varepsilon)} d\alpha. \tag{15}$$

Вычислив интеграл (15) с использованием теории вычетов, получим следующее представление ядра:

$$k(x) = \frac{v \operatorname{sh}^2(\alpha_0 H) \cos(\alpha_0 x)}{\operatorname{sh}^2(\alpha_0 H) + vH} - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{v \sin^2(\tau_j H) e^{-\tau_j |x|}}{vH - \sin^2(\tau_j H)} + \operatorname{sign}(x) \frac{i \sin(\alpha_0 x) v \operatorname{sh}^2(\alpha_0 H)}{\operatorname{sh}^2(\alpha_0 H) + vH}, \tag{16}$$

где α_0 – действительный полюс, а τ_j – мнимые полюсы подынтегральной функции из соотношения (15).

Для нахождения численного решения интегрального уравнения (13) воспользуемся методом дискретных вихрей [3, с. 24]. Выполнение дополнительного условия (8) гарантирует, что количество уравнений в системе будет равно количеству неизвестных значений.

В результате получается система уравнений для поиска решения в классе функций, неограниченных на краях пластинки.

$$\begin{cases} \frac{2}{N} \sum_{j=1}^N [\gamma(s_j) (k(x_i - s_j) - iG(x_i, s_j))] = if_0(x_i), \\ \sum_{j=1}^N \gamma(s_j) = 0, \end{cases} \tag{17}$$

где $x_i = -1 + (i - \frac{1}{4}) \frac{2}{N - \frac{1}{2}}$, $i = \overline{1, N-1}$, $s_j = -1 + (j - \frac{3}{4}) \frac{2}{N - \frac{1}{2}}$, $j = \overline{1, N}$.

Решив систему (17), найдем значения интенсивности точечных вихрей $\gamma(s_j)$ для каждого j от 1 до N . Зная эти значения, можем определить общие гидродинамические характеристики, такие как коэффициент нормальной силы и коэффициент момента.

$$C_n = \frac{2}{N} \sum_{j=1}^N s_j \gamma(s_j), \quad I = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N s_j^2 \gamma(s_j).$$

Рис. 1. График, показывающий зависимость C_n от приведенной частоты при $H = 0,5$ и различных значения μ

Численный метод проводился в системе Wolfram Mathematica [7] для случая $a = 1$, $N = 30$.

Результат вычисления $|C_n|$ в случае $V_y = 1$ представлен на рисунке 1. Результат численного расчёта модуля коэффициента момента для случая $V_y = x_i$ приведён на рисунке 2.

Расчёты показывают, что при увеличении массы пластины локальный максимум коэффициента нормальной силы снижается и смещается в сторону меньших частот колебаний.

Построенная численная модель позволяет анализировать поведение коэффициента нормальной силы и коэффициента момента при изменении глубины канала, частоты колебаний пластины, а также при изменении таких характеристик пластины, как коэффициент упругости и относительная масса.

Рис. 2. График, показывающий зависимость I от приведенной частоты при $H = 0,5$ и различных значения μ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаларов Дж.Г., Мамедова Г.А. Колебания пластины, шарнирно закреплённой и упруго подвешенной на винклеровом основании // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 7. С. 48-53.
2. Алексеев, В.В., Индейцев, Д.А., Мочалова, Ю.А. Колебания упругой пластины, контактирующей со свободной поверхностью тяжелой жидкости // ЖТФ. 2002. Т. 72. Вып. 5. С. 16–21.
3. Белоцерковский С.М., Лифанов И.К. Численные методы в сингулярных интегральных уравнениях. М.: Наука, 1985. 256 с.
4. Иванисова О.В. Колебания пластины в канале / О.В. Иванисова, А.А. Лахтина // Прикладная математика: современные проблемы математики, информатики и моделирования: материалы II всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 2020. С. 35-41.
5. Коузов Д.П., Филиппенко Г.В. Колебания упругой пластины, частично погруженной в жидкость // ПММ. 2010. Т. 74. Вып. 5. С. 865-878.
6. Лукашик Е.П., Иванисова О.В. Исследование динамической гидроупругости погруженной пластины на основе теории обобщенных функций // Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2011. №1. С. 49-61.
7. Torrence B., Torrence E. The Student's Introduction to Mathematica and the Wolfram Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 544 p.

© Изотов А.С., Иванисова О.В., 2024.